

СИҚИЛГАН ГАЗДА ИШЛОВЧИ ИЧКИ ЁНУВ ДВИГАТЕЛИДА ГАЗСИМОН ЁНИЛҒИ ВА ВОДОРОД АРАЛАШМАСИДАН Фойдаланишнинг Техник-Иқтисодий Таҳлили.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15493300>

Исмаилов Одилбек Раимбаевич

Катта ўқитувчи, Тошкент Кимё халқаро университети.

Аннотация: Мақолада ички ёнув двигателида ёниш жараёнларини яхшилаш орқали уларнинг самарадорлигини ошириш ва захарли газлар миқдорини камайтириш учун водород қўшимчасидан фойдаланиш бўйича тадқиқот ишлари натижалари келтирилган. Бунда тадқиқот объекти сифатида сиқилган газда ишловчи ички ёнув двигатели олинган бўлиб, ёнилғи-водород аралашмасининг двигатель техник-иқтисодий кўрсаткичларига таъсири таҳлил қилинган.

Сиқилган газ ва водород аралашмаси ёниш жараёнини назарий таҳлил қилиш ва экспериментал тадқиқ қилиш ёниш жараёнларига таъсир қилувчи асосий параметрларнинг рационал қийматларини ишлаб чиқиш имконини беради.

Калит сўзлар: солиштирма ёниш иссиқлиги, минимал алангаланиш энергияси, алтернатив ёнилғи турлари, табиий газ, метан, биогаз, водород, водород генератори, электролизер, стехиометрик аралашма, Браун газ.

Сўнги пайтларда углеводородли ёнилғилар ва умуман энергия ташувчилар нархининг ошиши, захираларининг камайиши ва атроф-муҳитнинг ифлосланиши билан боғлиқ муаммолар ички ёнув двигателларининг ёқилғи тежамкорлигини ошириш, транспорт воситаларини альтернатив ёнилғи турларига ўтказиш ва “яшил” технологияли усулларни ишлаб чиқишни тақозо қилмоқда. Ҳозирги вақтда ички ёнув двигатели деярли барча транспорт воситаларида ишлатилаётган асосий энергетик қурилма ва углеводородли ёнилғиларнинг асосий истеъмолчиси эканлигини ҳисобга оладиган бўлсак бу муаммонинг қанчалик долзарблигини тушунишимиз қийин эмас.

Кўплаб автомобиль ишлаб чиқарувчи компаниялар электромобиль ва гибрид автомобиллар ишлаб чиқаришга ўтган бўлса ҳам юқори самарадорликли ички ёнув двигателларидан фойдаланиш масаласи ўз долзарблигини йўқотгани йўқ.

Мюнхендаги Иқтисодий тадқиқотлар институти CESifo тадқиқот гуруҳи олимлари ўтказган тадқиқот хулосаларига кўра, батареяларни ишлаб чиқариш учун зарур бўлган литий қазиб олиш ва қайта ишлаш ҳам катта энергия талаб қилар экан. 75 кВт·соат қувватга эга батареяни ишлаб чиқариш жараёнида 10000 дан 14000 килограмгача карбонат ангидрид чиқарилади. Олимларнинг фикрига кўра, аккумуляторнинг 10 йиллик хизмат муддати ва электромобиль йиллик ўртача 15000 км масофа юришини ҳисобга олинса (15000 км – бу ишлаб чиқарувчи томонидан аккумуляторга белгиланган ўртача юриш масофаси), батареяни ишлаб чиқариш ва кейинчалик қайта ишлаш учун ҳар босиб ўтилган 1 км масофага 73-98 гр карбонат ангидридни ташкил қилади [4]. Бундан ташқари аккумуляторни зарядлашда электр энергиясини ишлаб чиқариш учун атроф-муҳитга етказиладиган зарарни (масалан, иссиқлик электр станцияларида кўмир, мазут ва бошқа ёқилғилар ёнишидан) ҳам ҳисобланадиган бўлса, бу кўрсаткичнинг янада юқори бўлишини тасаввур қилиш қийин эмас.

Бу эса ўз навбатида ички ёнув двигателларида алтернатив ёнилғи турларидан фойдаланишни, уларда кечадиган ёниш жараёнларини тўлароқ ўрганиш бўйича изланишлар олиб боришни ва замонавий “яшил”

технологияларни тадбиқ этишни тақозо этмоқда. 2025 йилни юртимизда “Атроф-муҳитни асраш ва “яшил” иқтисодиёт йили” деб эълон қилиниши ҳам бу муаммолар долзарблигининг исботидир.

Қайд этилишича, метан, яъни табиий газда ишлайдиган дизель двигателлари атроф-муҳитни сезиларли даражада камроқ ифлослантиради. Дизель двигателлари билан солиштирганда метанда ишловчи двигателлар чиқиндиларни уч марта камроқ чиқарар экан [4]. Айни пайтда йирик автомобиль ишлаб чиқарувчилар фақат гибридлар, электромобиллар ва водород билан ишлайдиган автомобилларни қолдириш ниятида эканлигини маълум қилмоқда.

Маълумки, транспорт воситаларининг умумий техник ҳолати, самарадорлиги ҳамда тежамкорлиги асосан унинг двигатели ишончилиги, тортиш-тезлик ва ёнилғи-иқтисодий кўрсаткичларига бевосита боғлиқ бўлади. Двигателнинг ўрнатилган ёқилғи тежамкорлик ва экологик талаблар доирасида юқори қувват билан ишлаши учун комплекс конструктив ечимларни қўллаш ва ёнилғи-ҳаво аралашмаси сифатини яхшилаш ҳисобига унинг тўла ёнишини таъминлаш зарур. Бунга асосан двигателнинг эксплуатацион ҳолатига мос ўзгарувчан параметрли мураккаб конструктив элементлардан фойдаланиш ва юқори технологияли тизимларни қўллаш орқали эришиш мумкин. Замонавий автомобилларда бундай тизим ва конструктив ечимлардан кенг фойдаланилади.

Ҳозирги вақтда учкундан ўт олдириладиган анъанавий двигателларнинг экологик, динамик ва ёнилғи тежамкорлик кўрсаткичларини ошириш учун асосан қуйидаги йўналишларда ишлар олиб борилмоқда:

- Сиқиш даражасини ошириш. Сиқиш даражасини ошириш ўз навбатида юқори октан сонли бензинлардан фойдаланишни талаб этади. Тўла ёнишга эришиш учун ёниш камерасининг конструкциясини ўзгартириш, ёнувчи аралашманинг цилиндр ичидаги ва бевосита ёниш камерасидаги ҳаракатини оптимал ташкил қилинади [1,2]. Шу билан бирга, учкундан ўт олдириладиган замонавий двигателларда юқори сиқиш даражасига эришиш учун Аткинсон

цикли, Мюллер цикли ва унга яқинлаштирилган цикли двигатель конструкцияларидан ҳам кенг фойдаланилмоқда. Маълумки, бундай циклда ишловчи двигателларда қисқа йўлли киритиш такти ҳисобига кам ёнувчи аралашма киритилади ва узун йўлли ёниш тактида поршень кўпроқ йўл босиб ўтиши ҳисобига кўпроқ иш бажарилади. Бунда геометрик сиқиш даражаси юқори бўлса ҳам ҳақиқий сиқиш даражаси паст бўлади (масалан, Toyota Prius автомобилида ҳақиқий сиқиш даражаси 9:1, геометрик сиқиш даражаси (кенгайиш даражаси) эса 13.5:1 ни ташкил қилади).

- Ўт олдиришни илгарилатиш бурчагини электрон тизимлар орқали бошқариш. Бу ёнилғи сарфини 3...5% камайтиришга имкон беради.

- Альтернатив ёнилғи турларидан фойдаланиш. Бунда табиий газ ва биогазлардан фойдаланилмоқда, шунингдек турли спиртлар ва водороддан фойдаланишнинг самарадорлиги ўрганилмоқда. Метил спирт (метанол) ва этил спирт (этанол) келажак ёнилғилари сифатида қаралади. Лекин ушбу икки турдаги спиртнинг ҳам ёниш иссиқлиги нефть суюқ ёнилғиларидан анча паст ва ёнишда ажралиб чиқадиган иссиқлик миқдори кам бўлади. Шу сабабли уларнинг масса бўйича двигатель фойдали иш бирлигига тўғри келувчи сарфи юқори бўлади. Шу сабабли ИЁДнинг ёнилғини дозаловчи аппаратлари ўзгартирилиши ва улардаги идишларнинг сиғими катталаштирилиши зарур. Бундан ташқари спирт ёнилғимида ҳатто атроф-муҳитнинг ҳарорати мусбат бўлганда ҳам двигателни совуқ ҳолда ишга тушириш анча қийин. Спиртларни ёнилғи сифатида фойдаланишнинг яна бир камчилиги уларнинг ёниш реакцияси кислота ва тузлар ҳосил бўлиши билан кечади. Бу эса ҳосил бўлган ёниш маҳсулотлари деталларнинг химиявий таъсирга учрашини ва тез ейилишини англатади. Бундан ташқари спиртлар осон сувли эритмаларни ҳосил қилади ва ҳатто сақлаш жараёнида ҳам сувланиб қолади, натижада двигатель деталларининг мойланишини ёмонлаштиради ва уларнинг занглаб, шикастланишини кучайтиради ва демак, спиртлардан ёнилғи сифатида фойдаланишда махсус мойлардан фойдаланиш зарурати туғилади. Шунинг учун бензинда ишлайдиган ИЁДларда нефть ёнилғисини тежашнинг дастлабки

тадбири сифатида бензин-спирт аралашмаларини қўллаш мумкин. Аралашмага оз миқдорда (метанолда 5% гача ва этанолдан 10% гача) спирт қўшилганда двигателга ҳеч қандай ўзгартишлар киритишга зарурат бўлмайди [3,4].

Альтернатив ёнилғи сифатида водороддан фойдаланишга ҳам истиқболли йўналиш сифатида қаралади. Лекин водородни тўлиқ ёнилғиси сифатида ишлатиш камчиликларга ҳам эга. Уни ишлаб чиқариш нисбатан қимматга тушиши ва двигатель қуввати пасайиши (82% дан 65% гача пасаяди) билан бирга, бундай двигателларни эксплуатация қилиш ва уларга хизмат кўрсатиш мураккаб, ёқилғи сифатида тўлиқ водородни ишлатиш учун махсус юқори босимга чидамли газ балонлардан ва герметик таъминланган тизимдан фойдаланишни ҳамда юқори даражада хавфсизликни таъминлашни талаб этади[5]. Бундан ташқари унинг жудаям учувчанлиги ва тез алангаланиши хусусияти ҳисобига анъанавий таъминлаш тизимига эга двигателларда қўллашда қийинчиликлар келтириб чиқаради. Юқори температурали чиқариш коллекторларига киритиш коллекторининг яқинлиги сабабли ўз-ўзидан алангаланиши эҳтимоллиги ҳам юқори.

Водород энг кўп энергия сиғимли ёқилғи турларидан бири бўлиб, унинг қуйи солиштира ёниш иссиқлиги нефт ёқилғиларига қараганда деярли 3 баробар юқори, яъни 120 МЖ/кг ни ташкил қилади (сиқилган табиий газ (метан) учун бу қиймат 45,8 МЖ/кг, бензин учун эса 43,9 МЖ/кг, дизел ёқилғиси учун 42,7 МЖ/кг). Бироқ, двигатель тўлиқ водород ёқилғисидан ишлаганда унинг қувватида ҳам 3 баробар ошиш бўлмайди, чунки газсимон водороднинг ёниши пайтида молекуляр ўзгариш коэффициенти μ тахминан 0,7 га тенг бўлиб, суюқ ёқилғиларда эса бу қиймат бирдан катта бўлади. Шунинг учун двигатель тўлиқ водород ёқилғисига ўтказилганда унинг қуввати худди шундай цилиндр ўлчамлари ва сиқиш даражасидаги двигателдан сезиларли даражада паст бўлади. Бунга сабаб, ёнувчи аралашма газлари зарядининг учта молекуласи ёнганида, ёниш маҳсулотининг иккита молекуласи ҳосил бўлади, бунинг натижасида ёниш маҳсулотларининг моллари янги зарядининг моллари сонига нисбатан камаяди.

Бу водороднинг ёниш тенгламасидан келиб чиқади: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$.

Асосий ёнилғига қўшимча сифатида маълум миқдорда водород қўшиш билан ҳам двигатель кўрсаткичларига тасир қилиш мумкин. Шунинг учун водородни ёнилғи сифатида ишлатишда уни анъанавий ёнилғилар (бензин, дизель ёки табиий газ) билан аралашмасини ишлатиш мақсадга мувофиқ.

Маълумки, ёқилғи-ҳаво аралашмаларининг ёниш тезлиги аланга фронтининг тарқалиш тезлиги билан белгиланади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, юқори сиқиш даражаларида ва ҳавонинг ортиқлик коэффиценти $\alpha = 1$ бўлганида, яъни водород-ҳаво стехиометрик аралашмасида водородли двигатели ишлаши мумкин эмас. Бунга аланга фронтининг тарқалиш тезлиги жуда юқори 680 м/с га этиши мумкинлиги сабаб бўлади. Нефтдан олинган суюқ углеводород ёқилғиларида бу кўрсаткич 40 м/с ни ташкил қилади. Аланга фронтининг тарқалиш тезлиги 200...300 м/с дан юқори бўлганида, аланга fronti олд ва орқа томонида сезиларли босим фарқлари ҳосил бўлиши туфайли товуш тезлигида тарқаладиган босим тўлқинларининг пайдо бўлишига олиб келади [8,9]. Шунини таъкидлаш керакки, водороднинг бундай тезликда ёниши детонация эмас, чунки детонация пайтида зарбали портлаш тўлқини пайдо бўлиб, унинг тарқалиш тезлиги 2...3 км/с ни ташкил қилади.

Водородни ҳаво билан аралаштирилганда ҳавонинг ортиқлик коэффиценти $\alpha = 10$ гача бўлган кенг диапазондаги концентрацияларда бу аралашма барқарор ёнади. Ҳавонинг ортиқлик коэффиценти $\alpha = 0,2$ дан $\alpha = 5$ гача бўлган диапазонларда эса двигателнинг барча тезлик режимларида нормал ишлашини таъминлайди.

Стехиометрик водород-ҳаво аралашмасидаги, яъни массавий 34,2:1 нисбатда критик сиқиш даражаси 4,7 дан ошмайди ва бу аралашма тадқиқот усули билан аниқланган 46 октан сонига тўғри келади. Маълумки, бундай октан сонига эга аралашма ёниш тезлиги ҳам жудаям юқори бўлади. Ҳавонинг ортиқлик коэффиценти $\alpha = 3,5$ бўлганида сиқиш даражаси 9,4 га, октан сони эса тахминан 114 га тенг бўлади.

Шундай қилиб, аралашма етарли даражада камбағал бўлганида, двигателнинг сиқиш даражаларининг кенг диапазонида водород ёнилғили двигателнинг детонациясиз ишлаши таъминланади.

Водородни бензин-ҳаво ёки “метан”-ҳаво (яъни табиий газ-ҳаво) аралашмасига қўшимча сифатида беришда, водородни жуда тез аралашувчанлиги натижасида бензин-ҳаво аралашмаси билан аралашиб, бутун ёниш камераси бўйлаб тарқалади. Ўт олдиришда учкун берилиши орқали водороднинг ёниш тезлиги юқорилиги натижасида ёниш жараёни тўлиқ кечади. Бунда двигателни нисбатан камбағал аралашмада ишлатиш имконияти пайдо бўлади, ёниш жараёнининг тўлароқ кечиши натижасида ёнилғи сарфи ва заҳарли газлар миқдори пасаяди.

Асосий ёнилғига водородни қўшимча бериш билан дизель двигателида ўтказилган тадқиқотлар натижасига кўра (1-расм) ишлатилган газлар таркибида СО миқдори камайиши, газлар таркибида СН эса умуман йўқолганлигини кўрсатди[7].

1-расм. Дизель двигатели ишлатилган газлари заҳарлилик характеристикалари[7].

Водородни бензин-ҳаво ёки “метан”-ҳаво аралашмасига қўшимча сифатида беришда водород генераторидан (электролизердан) фойдаланилади. Сувдан ажралиб чиққан кислород ва водород “портловчи газ”, яъни водород-кислороднинг стехиометрик аралашмасини (Браун газини) ҳосил қилади. Бу аралашманинг алангаланиш энергияси жуда паст бўлиб, минимал алангаланиш энергияси 0,017 микрожоулни ташкил қилади (бу кўрсаткич метанда 0,3 мЖ, этиленда 0,12 мЖ, бензинда 0,25 мЖ). Шунинг учун бу аралашмани бензин-ҳаво

аралашмасига қўшиш двигателнинг паст энергияли ўт олдириш тизимларида ҳам осон алангаланишини таъминлайди. Лекин алангаланиш энергиясининг пастлиги двигателда водород-ҳаво аралашмасининг назоратсиз ёнишига сабаб бўлиши ҳам мумкин. Бунда ёнаётган углерод зарралари, қолдиқ газлар, шунингдек ёниш камерасидаги юқори температурали нуқталар, свеча электродлари, чиқариш клапанлари, ёниш камераси сиртларининг ўткир қирраларининг юқори температураси водороднинг ўз-ўзидан алангаланишини келтириб чиқариши мумкин.

Водороднинг диффузияланиш коэффиценти юқорилиги ёнилғи цилиндрга ҳар қандай усулда узатилганда ҳам бир жинсли аралашма ҳосил қилиши, двигателнинг барча иш режимларида уни цилиндрларга бир текис тақсимлаш имконини беради.

Учкундан ўт олдириладиган двиятелларда водородни бензин-ҳаво ёки “метан”-ҳаво аралашмасига қўшимча бериш орқали унинг техник иқтисодий ва экологик кўрсаткичларини яхшилаш устида ҳозирда илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бунда водородни олиш учун электролиз усулидан фойдаланилади. Бу усулда олинадиган водород учун электролизёр конструкцияси танланди, бу қурилмадан ажралиб чиқадиган водород миқдори ҳисоблаб чиқилди ва қурилма ясалиб, бу миқдор экспериментал текширилди. Электролизёрни двигателга ўрнатиш усули ҳам ишлаб чиқилган бўлиб, бунда тадқиқот объекти сифатида атмосферали двигатель олинганлиги учун водород киритиш коллектори орқали ҳаво билан аралаштириб киритилди.

1-расм. Электролизёрни двигатель тизимига ўрнатиш схемаси.

1-калит, 2-релье, 3-масса, 4-сақлагич (предохранитель), 5-аккумулятор, 6-водород генератори, 7-резервуар, 8-намлик ушлагич, 9-ҳаво фильтри.

Юқорида кўрсатилган схема асосида автомобилга электролизёр (водород генератори) ўрнатилди ва экспериментал синов стендида F16D3 двигателининг тортиш-тезлик ва юклама характеристикалари олинди, ёнилғи сарфи кўрсаткичлари аниқланиб, таҳлил қилинди ҳамда ижобий хулосага келинди. Автомобилнинг эксплуатацион синовларида олиб борилган илмий изланишлар натижасида бензин-ҳаво ва метан-ҳаво аралашмасига “Браун газ”ни бериш орқали ёқилғи тежамкорлигини камайтиришга эришилди. Двигатель цилиндрларига Браун газ аралашмасини қўшимча сифатида беришда унинг ёниш камераси бўйлаб тўла тарқалиши, паст энергияли учкундан тез алангаланиши ва юқори температура ажратиб чиқариши умумий ёниш жараёнига ижобий таъсир кўрсатади ва ёниш жараёнини тўлиқ кечишини таъминлаб беради. Бунинг натижасида двигателнинг иқтисодий ва экологик кўрсаткичлар яхшиланади.

Ҳозирги кунларда метан-ҳаво аралашмасига Браун газини қўшимча бериш орқали автомобилнинг эксплуатацион кўрсаткичларини ошириш устида илмий тадқиқот ишлари давом эттирилмоқда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Автомобильные двигатели. М.Г. Шатров. Москва. Академия. 2010г.
2. Луканин В.Н., Трофименко Ю.В. «Промышленно-транспортная экология», М., Высш.школа, 2003,273 с.
3. Новая концепция применения спиртов в качестве альтернативного моторного топлива. В.И. Ерохов. «Транспорт на альтернативном топливе» № 3 (15) май 2010 г.
4. Christoph Buchal, Hans-Dieter Karl und Hans-Werner Sinn. Kohlemotoren, Windmotoren und Dieselmotoren: Was zeigt die CO₂ -Bilanz?
5. Methanol as a fuel for internal combustion engines. Sebastian Verhelst, James WG Turner, Louis Sileghem, Jeroen Vancoillie. Progress in Energy and Combustion Science. Volume 70, January 2019, Pages 43-88
6. Кутенев В.Ф., Кисуленко Б.В., Шюте Ю.В. «Экологическая безопасность автомобилей с двигателями внутреннего сгорания». М. Экология, Машиностроение,2009 г.,253 с.
7. Применение водорода в двигателях внутреннего сгорания. А.Р. Асоян, И.К. Данилов, И.А. Асоян, Г.М. Полищук. RUDN Journal of Engineering Researches. 2020;21(1):14–19.
8. Рогалев, В.В. Автомобильные двигатели на водороде. – Брянск: БГТУ, 2006.
9. Мищенко, А.И. Применение водорода для автомобильных двигателей. – Киев: Наукова думка, 1984.
10. Особенности работы ДВС при использовании водорода. Ж.Ф. Исмаев, С.М. Кодиров. ТАЙИ хабарномаси. №1, 2017й.
11. Авраменко А.Н., Левтеров А.М., Бганцев В.Н., Гладкова Н.Ю., Киреева В.Н. Перспективы применения микродобавок водорода для улучшения экологических показателей дизельного двигателя. Journal of Mechanical Engineering. 2019. Vol. 22. No. 2.